

AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNDƏ İNNOVASIYA VƏ RƏQƏMSAL YANAŞMALAR: TƏCRÜBƏ VƏ PERSPEKTİVLƏR

Məhbarə Abbasova

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Bakı, Azərbaycan

<https://orcid.org/0009-0008-5216-6332> , mehbara.abbasova@gmail.com

Tel.: +994-50-759 56 06

XÜLASƏ

Müasir muzeylər yalnız kolleksiyaları qorumaq və nümayiş etdirmək məqsədilə fəaliyyət göstərmir, eyni zamanda cəmiyyətin innovativ mədəni təcrübələrini formalaşdıran dinamik institutlara çevrilir. Bu məqalə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində tətbiq olunan innovasiya və rəqəmsal yanaşmaları təhlil edir. Tədqiqat analitik və müqayisəli metodlar əsasında aparılmış, muzeyin rəqəmsal sərgiləri və interaktiv platformaları, həmçinin onlayn kommunikasiya kanalları nümunə kimi götürülmüşdür. Araşdırma göstərir ki, innovativ və rəqəmsal tədbirlər ziyarətçi təcrübəsini zənginləşdirir, gənc auditoriyanın marağını artırır və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirir. Muzeydə tətbiq olunan interaktiv elementlər, multimedia və süni intellekt vasitələri həm klassik eksponatların təqdimatını müasir texnologiyalarla birləşdirir, həm də inklüzivliyi artırır. Nəticədə, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi ənənəvi sərgi məkanından müasir, interaktiv və inklüziv mədəniyyət platformasına çevrilir. Bu yanaşmalar həm ziyarətçilərin təcrübəsini zənginləşdirir, həm də muzeyin strateji inkişafında və mədəni irsin yeni kommunikasiya formatlarında təqdim olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Açar sözlər: Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, innovasiya, rəqəmsallaşma, süni intellekt

INNOVATION AND DIGITAL APPROACHES IN THE AZERBAIJAN NATIONAL MUSEUM OF ART: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES

Mahbara Abbasova

Azerbaijan National Museum of Art, Baku, Azerbaijan

<https://orcid.org/0009-0008-5216-6332> , mehbara.abbasova@gmail.com

Tel.: +994-50-759 56 06

ABSTRACT

Modern museums do not operate solely for the purpose of preserving and displaying collections; they are also transforming into dynamic institutions that shape society's innovative cultural experiences. This article analyzes the innovations and digital approaches implemented at the Azerbaijan National Museum of Art. The research was conducted using analytical and comparative methods, with the museum's digital exhibitions, interactive platforms, and online communication channels taken as examples. The study shows that innovative and digital initiatives enrich visitor experience, increase the interest of younger audiences, and expand opportunities for international cooperation. The interactive elements, multimedia, and artificial intelligence tools applied in the museum not only combine the presentation of classical exhibits with modern technologies but also enhance inclusivity. As a result, the Azerbaijan National Museum of Art is transforming from a traditional exhibition space into a modern, interactive, and inclusive cultural platform. These approaches both enrich the visitor experience and play a significant role in the museum's strategic development and in presenting cultural heritage through new communication formats.

Keywords: Azerbaijan National Museum of Art, innovation, digitalization, artificial intelligence

GİRİŞ

Muzeylər müasir dövrdə yalnız eksponatların qorunduğu və nümayiş olunduğu yerlər deyil, həm də cəmiyyətin mədəniyyət təcrübələrinin formalaşdığı, milli identifikasiyanın təşviq olunduğu və ictimai mesajların çatdırıldığı dinamik mədəniyyət institutlarıdır. Onlar tarixi və müasir incəsənəti təqdim etməklə xalqların mədəni kimliyini gücləndirir, ictimaiyyətin estetik təcrübəsini zənginləşdirir və təhsil imkanlarını genişləndirir [7]. Bu baxımdan muzeylərin rolu yalnız kolleksiya və eksponatların qorunması ilə məhdudlaşmır; onların fəaliyyətinin mərkəzində ictimaiyyətlə qarşılıqlı əlaqə dayanır.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi (AMİM), zəngin kolleksiyası ilə arxeologiyadan müasir incəsənətə qədər müxtəlif dövrləri əhatə edir. Muzey milli incəsənəti çoxşaxəli perspektivdə təqdim edərək, Azərbaycan mədəniyyətinin həm tarixi, həm də müasir aspektlərini nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, muzey beynəlxalq və yerli səviyyədə ictimaiyyətin mədəni maarifləndirilməsində mühüm rol oynayır, müxtəlif yaş və sosial qruplar üçün inklüziv proqramlar həyata keçirir. [9].

AMİM-də uşaq və gənc auditoriya üçün interaktiv dərslər və tədris proqramları keçirilir. Buraya məktəblilər, məktəbəqədər uşaqlar, əlilliyi olan uşaqlar, eyni zamanda şəhid övladları və kimsəsizlər daxildir. Muzey həmçinin klassik və xalq musiqisi konsertləri, kino nümayişləri, teatr tamaşaları və ustad dərsləri kimi mədəni proqramları da daxil edir. Bu tədbirlər həm kolleksiyaların təqdimatına xidmət edir, həm də cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə qarşılıqlı əlaqəni gücləndirir [1].

Son illərdə muzeylər rəqəmsallaşma və innovativ texnologiyaların tətbiqinə daha çox önəm verir. AMİM də bu istiqamətdə bir sıra təşəbbüslər həyata keçirmişdir. “Qərbi Azərbaycan bizim mədəni yaddaşımızda” sərgisində süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə Sərdar sarayının məhv olmuş interyerləri rekonstruksiya edilmişdir [5]. Bu layihə Azərbaycan muzey işində ilk belə təcrübə olub, ziyarətçilərə tarixi obyektləri virtual olaraq tanımaq imkanı yaratmışdır.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində son illərdə keçirilmiş sərgilərdə interaktivlik, innovativlik və süni intellekt tətbiq edilərək hər bir sərginin vacib elementinə çevrilmişdir. AMİM-də kuratoru sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şirin Məlikova olan əməkdar incəsənət xadimi Vəcihə Səmədovanın (1924-1965) 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Vəcihə Səmədova 100: sənətkar ömrünün səhifələri” adlı sərgidə də multimedia elementlərindən istifadə edilmişdi. Rəssamın 1961-ci ildə yaratdığı və sanki öz bədii-estetik axtarışlarının zirvəsinə çatdığı və onun böyük kolorist-rəssam qabiliyyətini, kompozisiya ustalığını, dəst-xəttinin özəlliyini göstərən “Kür sahilində” tablosu ekspozisiyada xüsusi yer tuturdu. Multimedia vasitələrindən istifadə edilən sərgidə qeyd edilən tablo vizuallaşdırılmış maraqlı təqdimatla nümayiş etdirilirdi. Rəssam Sevil Kərimova bu yaddaqalan əsəri animasiya edərək, sanki onu canladırırdı. Əsər lakonikdir, lakin bir hekayə danışır. Sanki tək kadrli kinofilmdir, əvvəli və ardı var. Az öncə paltar yuyan qızlar daha sonra çayda yuyunurlar. Biri hələ də sudadır, digəri isə artıq geyinib, saçlarını qurudur. Qürub çağının lirik ab-havası çay və xüsusilə səthinə düşən ayın əksi ilə canlandırılıb. Sərginin xüsusi hissəsini Vəcihə Səmədovanın özünü sənətkar kimi təsdiq etdiyi aparıcı janrlardan olan portret əsərləri təşkil edirdi. Müəllifin portretləri də süni intellekt vasitəsilə canlandırılmış və xüsusi paneldə video-çarx kimi nümayiş edilirdi. Sənətkarın sevimli ömür-gün yoldaşı Lətif Feyzullayev tərəfindən fırçaya alınmış füsunkar obrazı, eyni zamanda onun şəxsiyyəti və yaradıcı dünyası haqqında video-sorğu sərginin konsepsiyasına xüsusi mənə çaları qatırdı. Rəssamın “Toya hazırlıq” əsəri yeni konsepsiyada interaktiv ekranda (touchscreen) təqdim olunmuşdur. [2].

Xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənin 115 illik yubileyinə həsr olunmuş “Səttar Bəhlulzadə – təbiətin ecazkar nağılı” ” sərgisi innovativ elementlərin tətbiq edilməsi ilə yadda qalmışdır. BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) çərçivəsində, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə rəssamın muzeyin kolleksiyasından seçilmiş 40-dan çox rəngkarlıq və qrafika əsəri, bununla yanaşı, dahi sənətkarın muzey tərəfindən yeni əldə edilmiş 2 rəsm albomu ilk dəfə olaraq sərgilənirdi. Sərginin kuratoru sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şirin Məlikova idi. Multimedia vasitələrindən istifadə edilən sərgidə rəssamın “Gülüstən” əsəri, vizuallaşdırılmış təqdimatda-animasiya formasında da təqdim edilirdi. Bununla yanaşı, sənətkarın vitrində sərgilənən albomlarının bütün səhifələrini elektron formatda, sensorlu ekran (touchscreen) vasitəsilə vərəqləmək mümkün idi. Həmçinin Xalq yazıçısı Anarın ssenari müəllifi olduğu “Bu, Səttar Bəhlulzadədir” sənədli filmindən fraqment sanki rəssamla dialoq effekti yaradırdı. [4].

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Əməkdar rəssam, ali dərəcəli bərpəçi, AMİM-nin Elmi-bərpa şöbəsinin müdiri Natiq Səfərovun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bərpa: keçmişə ehtiram, gələcəyə miras” adlı sərgi məqalə yazıldığı ərəflərdə də açıq olmaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə Natiq Səfərovun rəhbərliyi ilə restavrsasiya olunmuş muzey kolleksiyasına aid 40-dan çox eksponat, onların bərpadan öncəki və sonrakı görüntülərinin əks etdirən foto və məlumatlar, eləcə də müəllifi olduğu rəngkarlıq əsərləri yer alıb. Həmçinin sərgidə ekspozisiyada yer almış və bərpa zamanı müəllifliyi aşkar edilmiş Valentin Serovun “Baronessa N.A. Meyendorfun portreti” qrafik əsərinə interaktiv animasiya əlavə olunmuşdur. Bu yanaşma həm ziyarətçilərin təcrübəsini zənginləşdirir, həm də klassik sənət əsərlərini müasir vizual formatda təqdim edir. Sərgi çərçivəsində sənətkarla görüş və ustad dərsi keçirilmişdir. Natiq Səfərov görüş iştirakçılarına sərgilənən muzey eksponatlarının bərpa prosesi ilə bağlı geniş məlumatlar verib və yadda qalan məqamları onlarla paylaşib və auditoriyanın suallarını cavablandırılıb. Bu da auditoriya ilə ünsiyyətin göstəricisidir.

Əsas yeniliklərdən biri muzey ekspozisiyalarında QR-kodların istifadəsidir. AMİM-də ümumilikdə 8 zal və 3 hissədən ibarət dəhlizdə nümayiş edilən “1920–1980-ci illər Azərbaycan rəngkarlığı və qrafikası” sərgisində interaktiv QR-kod texnologiyasının tətbiqi, ziyarətçilərə eksponatların rəqəmsal kataloquna keçid, onların maraqlarının izlənməsi və statistik analiz üçün imkan yaradır. Bu, gələcək sərgi və tədris planlarının hazırlanmasına, həmçinin auditoriya ilə effektiv qarşılıqlı əlaqəyə şərait yaradır [11].

AMİM-in rəqəmsal transformasiya və innovasiya sahəsində fəaliyyəti, muzeyin strateji inkişafına mühüm töhfə verir. Bu yanaşmalar həm mədəni irsin qorunmasını, həm də onu yeni kommunikasiya formatlarında təqdim etməyi təmin edir. Muzeyin məqsədi yalnız kolleksiyaları qorumaq deyil, eyni zamanda onları interaktiv, inklüziv və ictimaiyyət üçün əlçatan bir platforma kimi təqdim etməkdir.

Beynəlxalq kontekstdə də AMİM rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə Azərbaycan incəsənətini daha geniş auditoriyaya çatdırır. Muzeyin kolleksiyaları, sərgiləri və tədbirləri, həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə mədəni dialoqun inkişafına xidmət edir [9]. 2025-ci ilin martında Rıqa şəhərində Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkiyə və Özbəkistanın Latviyadakı səfirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Novruz bayramına həsr olunmuş tədbirdə “Salam, Novruz!” adlı sərgi təşkil olunmuş, AMİM kolleksiyasına daxil olan Azərbaycan rəssamlarının bu mövzuda əsərlərinin yüksək keyfiyyətli reproduksiyaları nümayiş edilmişdir. Bu təqdimat Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə tanıtılmasında yeni vizual kommunikasiya metodlarının uğurlu tətbiqinə nümunədir.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin innovativ fəaliyyətində yalnız sərgilər deyil, həm də müxtəlif maarifləndirici və mədəni layihələr mühüm yer tutur. “Muzeydə mühazirə”, “Muzeydə kino”, “Muzeydə musiqi” kimi layihələr geniş auditoriyanın muzeylə interaktiv təmasını təmin edir. Uşaq bölməsinin fəaliyyəti çərçivəsində ən gənc tamaşaçılar üçün xüsusi proqramlar, oyun elementləri ilə zənginləşdirilmiş dərslər və yaradıcılıq məşğələləri təşkil olunur. Bundan əlavə, dialoq formatında təşkil olunan rəssamlarla canlı görüşlər, açıq havada plenerlər, teatr tamaşalarının nümayişi və müxtəlif ustad dərsləri muzeyin innovativ yanaşmasının mühüm istiqamətlərindəndir [1].

Bu məqalənin məqsədi Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində innovasiya və rəqəmsal transformasiya proseslərini təhlil etmək, əldə olunan nəticələri qiymətləndirmək və gələcək perspektivləri müəyyən etməkdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Bu tədqiqat Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 2024–2025-ci illərdə həyata keçirilmiş innovasiya və rəqəmsal layihələrə fokuslanır. Məqalədə muzeyin rəqəmsal transformasiya prosesləri, interaktiv təqdimat üsulları, onlayn kommunikasiya kanalları və inklüziv yanaşmaları araşdırılmışdır. Tədqiqatın əsas məqsədi muzeydə tətbiq olunan texnologiyaların ziyarətçi təcrübəsinə və kolleksiyaların təqdimatına təsirini qiymətləndirməkdir.

Muzeydə həyata keçirilmiş rəqəmsal sərgilər və bu sərgilərdə interaktiv ekranlar (touchscreen), QR-kodlar və multimedia vasitələri istifadə olunmuş, ziyarətçilərin sərgilərlə qarşılıqlı əlaqəsi təmin edilmişdir. Xüsusilə, “Vəcihə Səmədova 100: sənətkar ömrünün səhifələri” və “Səttar Bəhlulzadə – təbiətin ecəzkar nağılı” sərgiləri rəqəmsal metodların uğurlu tətbiqi nümunəsi kimi qeyd edilmişdir [2,4].

Texnoloji yeniliklərdən biri də muzeyin rəsmi veb-saytının mütəmadi yenilənməsi, AMİM kolleksiyasına daxil olan eksponatların bölmə, altbölmələr üzrə ziyarətçilər üçün daha aydın və tez əlçatan şəkildə yerləşdirilməsi, muzeydə keçirilən son tədbirlər, sərgilər haqqında məlumatların müvafiq bölmələrə mütəmadi olaraq əlavə olunmasıdır. Muzeyin rəsmi veb-saytı və sosial media hesabları rəqəmsal interaktivliyi artırmaq

məqsədlə analiz edilmişdir. Onlayn platformalar vasitəsilə sərgilər haqqında məlumat təqdim edilmiş, kolleksiyalara çıxış və auditoriya ilə qarşılıqlı əlaqə təmin olunmuşdur [1]. Bununla, həm yerli, həm də beynəlxalq auditoriyanın iştirakına şərait yaradılmışdır.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində tətbiq olunan rəqəmsal təşəbbüslər beynəlxalq muzeylər – Luvr, Ermitaj və Britaniya Muzeyi ilə müqayisə edilmişdir [6,7]. Müqayisə nəticəsində rəqəmsal texnologiyaların auditoriya cəlbi və interaktivlik baxımından üstünlükləri qiymətləndirilmişdir.

Muzeydə görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslər üçün “Sərhədsiz incəsənət” inklüziv layihə hazırlamışdır. Muzey tarixində təsviri sənət sahəsində ilk dəfə taktilliyin tətbiq olunduğu bu layihə "Mədəni yaddaşımızda Qərbi Azərbaycan" sərgisi çərçivəsində baş tutmuşdur, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası və Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti ilə birgə həyata keçirilmişdir. Mirzə Qədim İrəvaninin bir neçə məşhur rəngkarlıq və qrafik portretlərinin və rus rəssamı Nikolay Qruşevin “İrəvan Sərdar məscidi” əsərinin relyef modellərinin hazırlanması üçün əvvəlcə dolğun məlumatlar toplanmış və Brayl əlifbası ilə təqdim edilmişdir. AMİM-də təşkil edilən bir neçə sərginin ekspozisiyasına inklüziv element kimi bəzi eksponatlar Brayl əlifbası ilə təqdim edilir. Tədqiqat göstərir ki, inklüziv yanaşmalar ziyarətçi təcrübəsini zənginləşdirir və müxtəlif auditoriyaların sərgilərlə interaktiv iştirakını təmin edir.

NƏTİCƏLƏR

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində tətbiq olunan innovasiya və rəqəmsal yanaşmalar ziyarətçi təcrübəsini əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirir və kolleksiyaların təqdimatında yeni imkanlar yaradır. Rəqəmsal sərgilər və interaktiv platformalar vasitəsilə ziyarətçilər yalnız passiv müşahidəçi olmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda sərgilərlə qarşılıqlı əlaqəyə girir, məlumat əldə edir və analitik düşüncələrini inkişaf etdirirlər [1,11].

“Vəcihə Səmədova 100: sənətkar ömrünün səhifələri” sərgisində portretlərin və əsərin animasiya edilməsi, eləcə də başlıca əsər olan “Kür çayının sahilində” əsərinin canlandırılması ziyarətçilərin vizual və emosional təcrübəsini gücləndirmişdir [2]. Eyni zamanda “Səttar Bəhlulzadə: təbiətin ecazkar nağılı” sərgisində təqdim olunan multimedia elementləri və elektron albomlar rəqəmsal texnologiyaların sərgilərdə uğurla tətbiq olunduğunu göstərir [5].

QR-kodların tətbiqi ilə əldə olunan statistika, ziyarətçilərin maraq dairəsini və sərgilərdə iştirak səviyyəsini təhlil etməyə imkan verir. Bu məlumatlar əsasında muzey gələcək sərgi və tədris proqramlarını planlaşdırır və ziyarətçi yönümlü strategiyalar formalaşdırır [3,12]. Bu yanaşma həmçinin gənc auditoriyanın marağını artırmaqla onların muzeyə gəlməsini stimullaşdırır.

Muzeydə inklüziv proqramların həyata keçirilməsi – vizual əlilliyi olan şəxslər üçün hazırlanmış təqdimatlar və Brayl əlifbası ilə eksponatlar – müxtəlif yaş qruplarının və auditoriyaların sərgilərlə interaktiv iştirakını təmin edərək muzeyin əlçatanlıq strategiyasının mühüm göstəricisi kimi çıxış edir [1]. Tədqiqat göstərir ki, bu yanaşma yalnız təhsil və əyləncə məqsədli deyil, həm də sosial inklüzivliyin gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin rəqəmsal layihələri beynəlxalq nümunələrlə müqayisədə – Luvr, Ermitaj, Britaniya Muzeyi – texnologiyaların ziyarətçi yönümlü tətbiqi baxımından rəqabətədavamlıdır [6]. Belə ki, rəqəmsal animasiya və virtual rekonstruksiya üsulları yalnız sərgiləri tamamlamır, həm də bəzən özləri rəqəmsal incəsənət əsəri kimi təqdim olunur.

Tədqiqat sübut edir ki, rəqəmsal və innovativ yanaşmaların tətbiqi Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində həm mədəni irsin qorunmasına, həm də onun geniş auditoriyaya təqdim olunmasına şərait yaradır. Bu yanaşmalar muzeyin strateji inkişafında mühüm rol oynayır, gənc və müxtəlif auditoriyaların cəlb edilməsinə imkan yaradır və həmçinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına töhfə verir.

MÜZAKİRƏ

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində tətbiq olunan rəqəmsal və innovativ yanaşmalar yalnız ziyarətçi təcrübəsini zənginləşdirməklə kifayətlənmir, həm də muzeyin mədəni missiyasının genişləndirilməsinə töhfə verir. Muzeylər, tarixi və bədii irsi qorumaqla yanaşı, cəmiyyətin identifikasiyasına və milli mədəniyyətin təqdimatına xidmət edən institutlar kimi çıxış edirlər [1,3]. Bu baxımdan, rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də mədəni kommunikasiya vasitəsi olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb edir [11].

Qeyd olunan layihələr, xüsusilə Sərdar sarayının virtual rekonstruksiyası və Vəcihə Səmədova əsərinin animasiyası, texnologiyanın incəsənətə inteqrasiyasının real nümunəsidir [2,5]. Bu yanaşma muzeyin həm təhsil, həm də əyləncə funksiyasını birləşdirərək ziyarətçilərin sərgilərlə qarşılıqlı təsirini artırır. Virtual reallıq, süni intellekt və interaktiv displeylər vasitəsilə ziyarətçilər yalnız passiv müşahidəçi olmaqdan çıxır, onların sərgilərdə aktiv iştirak etməsi təmin olunur [7].

Muzeyin inklüziv proqramları və interaktiv tədris layihələri göstərir ki, rəqəmsal yanaşmalar müxtəlif yaş qruplarına və sosial kateqoriyalara sərgilərlə interaktiv təcrübə təqdim edir. Bu, yalnız ziyarətçi təcrübəsini zənginləşdirmir, həm də sosial inklüzivliyi və mədəni təhsilin əlçatanlığını artırır. Gənc auditoriyanın marağının artması, həmçinin rəqəmsal texnologiyaların sosial media vasitəsilə yayılan təsiri ilə bağlıdır, bu da gələcəkdə ziyarətçi axınının davamlılığını təmin edir [12].

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin rəqəmsal layihələri beynəlxalq təcrübə ilə müqayisədə rəqabətədavamlıdır. Luvr, Ermitaj və Britaniya Muzeyi kimi muzeylərdə tətbiq olunan virtual sərgi və animasiya texnologiyaları ilə müqayisədə, Milli İncəsənət Muzeyinin layihələri həm sərgilərin kurator ideyasını tamamlayır, həm də bəzən özləri rəqəmsal incəsənət əsəri kimi təqdim olunur [6]. Bu təcrübə, ölkənin mədəni diplomatiyasında da strateji rol oynaya bilər, çünki rəqəmsal təqdimatlar vasitəsilə Azərbaycanın bədii irsi beynəlxalq auditoriyaya çatdırılır.

Nəticələr göstərir ki, rəqəmsal yanaşmalar yalnız mövcud sərgiləri tamamlayır, həm də muzeyin gələcək inkişaf strategiyalarını formalaşdırır. Məsələn, QR-kodlar və elektron kataloqlar vasitəsilə ziyarətçi analitikası, sərgi planlaşdırılması və tədris proqramlarının optimallaşdırılmasına imkan verir [12]. Bu, həm də muzeyin strateji idarəetmə qabiliyyətini artırır və onun rəqəmsal transformasiya prosesində lider mövqeyini möhkəmləndirir.

Nəticə olaraq, tədqiqat sübut edir ki, rəqəmsal və innovativ yanaşmalar Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin mədəni missiyasını genişləndirir, ziyarətçi təcrübəsini zənginləşdirir, gənc auditoriyanı cəlb edir və beynəlxalq səviyyədə tanınmasına şərait yaradır. Bu yanaşmalar həm də mədəni irsin qorunması, onun yeni kommunikasiya formatlarında təqdim olunması və muzeyin strateji inkişafında vacib rol oynayır.

NƏTİCƏ VƏ PERSPEKTİVLƏR

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində həyata keçirilən innovasiya və rəqəmsal yanaşmaların təhlili göstərir ki, texnologiyanın tətbiqi muzey fəaliyyətini həm daxili, həm də beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli dərəcədə zənginləşdirir. Rəqəmsal sərgilər, virtual reallıq, animasiya və interaktiv platformalar ziyarətçilərin sərgilərlə qarşılıqlı əlaqəsini gücləndirir, gənc auditoriyanı cəlb edir və muzeyin mədəni təhsil missiyasını genişləndirir [12].

Gələcəkdə Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi rəqəmsal transformasiyanı daha da dərinləşdirərək yeni interaktiv layihələr, virtual tur və online sərgilər həyata keçirə bilər. Süni intellekt və interaktiv analitika vasitəsilə ziyarətçi davranışlarının öyrənilməsi, sərgi və təhsil proqramlarının optimallaşdırılması mümkündür. Bununla yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlıqlar və rəqəmsal mübadilə proqramları vasitəsilə Azərbaycan bədii irsi daha geniş auditoriyaya təqdim oluna bilər [7,9].

Rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi yalnız texnoloji yeniliklər demək deyil, həm də muzeyin strateji inkişafı üçün əsas vasitədir. QR-kodlar, elektron kataloqlar və sosial media vasitəsilə əldə olunan məlumatlar sərgilərin planlaşdırılmasında, ziyarətçi təcrübəsinin fərdiləşdirilməsində və ictimaiyyətlə effektiv kommunikasiya qurmaqda vacib rol oynayır. Bu yanaşma həm də muzeyin rəqəmsal transformasiyada lider mövqeyini möhkəmləndirir və onun mədəni irsi qorumaqla yanaşı, yeni kommunikasiya formatlarında təqdim olunmasına imkan yaradır [3].

Nəticə olaraq qeyd edək ki, innovasiya və rəqəmsal yanaşmalar Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin funksiyalarını genişləndirir, ziyarətçilərə interaktiv və əyləncəli təcrübələr təqdim edir, gənc nəsli mədəni irsə cəlb edir və beynəlxalq səviyyədə tanınmasını təmin edir. Bu perspektivlər muzeyin strateji planlarında texnologiyanın rolunu artırır və gələcəkdə daha da innovativ və inklüziv layihələrin həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

ƏDƏBİYYAT

1. AMİM rəsmi sayt: <https://nationalartmuseum.az>
2. AR Mədəniyyət Nazirliyinin xəbəri: <https://culture.gov.az/en/news/news-detail/vecihe-semedova-100>

3. Maria Economou. Heritage in the digital age. August 2015 DOI: 10.1002/9781118486634.ch15 <https://www.researchgate.net/publication/299924369>
4. Мәдәниyyət .- 2024.- 8 noyabr,№(83).- S.2.
5. Nurlan Abdalov. Respublika 2023.- 16 dekabr (№ 275).- S.7.
6. Paul F.Marty, Katherine Jones. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. London, 2011. DOI: [10.4324/9780203939147](https://doi.org/10.4324/9780203939147)
7. Yizhe Zhang. The expanding role of digital media in museum. DOI: [10.2991/978-2-38476-444-0_40](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-444-0_40). <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iclcc-25/126013704>
8. А. А. Никонова роль музея в формировании культурной идентичности. Вопросы музеологии 2/2010
9. Дзюба Д.Н. Виртуальный музей в контексте цифровой культуры: дис.канд. культурологии. Саранск, 2019.
10. Интервью с Ширин Меликовой, газета "Каспий", 18 мая 2025.
11. Яцюк О.Г. Мультимедийные технологии в проектной культуре дизайна: гуманитарный аспект: дис. д-ра искусствоведения. Москва, 2009.
12. <https://gallery.nationalartmuseum.az/zal-5/> - QR-kod layihəsi

